

30º Congresso Internacional de Transporte Aquaviário, Construção Naval e Offshore

Híbrido, 27 a 29 de outubro de 2025

Matriz de Avaliação da Efetividade do Transporte Escolar Hidroviário na Amazônia: diagnóstico qualitativo para inclusão educacional

Maisa Sales Gama Tobias – Universidade Federal do Pará, Belém/Brasil, isatobias1@gmail.com

Marilza Sales Costa – Universidade do Sul e Sudeste do Pará, Marabá/Brasil, costa_marilza@yahoo.com.br

Humberto de Paiva Júnior – Universidade Federal do ABC, São Paulo/ Brasil, humberto.paiva@ufabc.edu.br

Fernanda Borges Monteiro Alves – Universidade Federal do ABC, São Paulo/ Brasil,
borges.fernanda@ufabc.edu.br

Álison Sousa da Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Macapá/Brasil,
asmilhas@hotmail.com

André Vinícius da Costa Araujo – Universidade Federal do Pará, Belém/Brasil, andrecosta@ufpa.br

Resumo

O transporte escolar hidroviário é um dos poucos meios de conexão entre comunidades ribeirinhas e a escola na Amazônia, mas sua simples existência não garante acesso regular, permanência nem inclusão educacional. Parte-se da hipótese de que a efetividade é condicional e resulta da combinação entre suporte institucional, entrega operacional e impacto percebido, modulada por desigualdades internas e pela capacidade de resposta a choques. Avaliam-se quatro municípios (Belém, Santarém, Marabá e Macapá) por meio de uma matriz interpretativa qualitativa com três dimensões — institucional, operacional e inclusão social — e duas lentes transversais — equidade interna e resiliência. Em face de heterogeneidade e lacunas de dados, optou-se por julgamentos graduais rastreáveis, ancorados em evidências de campo e bases secundárias. A aplicação revela perfis distintos: Belém e Santarém se aproximam de efetividade consolidada; Marabá evidencia governança reativa e tensões logísticas; Macapá apresenta dispersão de responsabilidades e irregularidades que comprometem continuidade e confiança. O resultado é uma ferramenta replicável para orientar intervenções contextuais e reduzir desigualdades educacionais.

1. Introdução

A Amazônia impõe um regime de mobilidade condicionado por rios, marés e variações sazonais do nível d'água; em inúmeras localidades, a escola só é acessível por via fluvial, o que torna o transporte hidroviário parte constitutiva da política educacional (ALVES et al., 2025). Nesse contexto, o transporte escolar hidroviário consolidou-se como meio essencial para garantir o deslocamento de estudantes residentes em áreas insulares até as

unidades de ensino, ainda que a mera existência de embarcações e rotas não assegure, por si só, continuidade do acesso. A efetividade depende de arranjos institucionais capazes de prever, coordenar e responder, assim como de um desenho operacional sensível às desigualdades territoriais e sociais (ALVES et al., 2025).

Do ponto de vista normativo, a oferta de transporte escolar dialoga diretamente com o direito constitucional à educação, que impõe ao Estado assegurar o acesso e a permanência (BRASIL, 1988), com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, que explicita deveres e meios para a garantia do direito (BRASIL, 1996), e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina matrícula em escola pública próxima da residência (BRASIL, 1990). No âmbito programático, destacam-se o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, voltado ao financiamento do deslocamento de estudantes (BRASIL, 2004), e o Programa Caminho da Escola, que busca padronizar e renovar a frota, inclusive de embarcações fluviais (BRASIL, 2007; BRASIL, 2009).

Apesar desses marcos, persistem constrangimentos estruturais, operacionais e de governança nas redes municipais ribeirinhas — como irregularidade de viagens, fragilidades de manutenção e segurança e falhas de coordenação entre entes —, que ajudam a explicar por que investimentos relevantes nem sempre se traduzem em melhores indicadores educacionais (SOUZA, 2006; ARRETCHE, 2012; MACÁRIO, 2013; PIRES; GOMIDE, 2014; CARVALHO; WALTENBERG, 2015). Diante desse problema prático recorrente — a coexistência de aportes e insatisfação de usuários —, a questão que orienta este estudo é: em que combinações institucionais e operacionais o transporte escolar hidroviário converte a oferta em acesso e permanência?

A resposta requer observar trajetórias de implementação para além da conformidade formal a normas e catálogos de frota, focalizando os arranjos que sustentam o cotidiano do serviço. Para enfrentar essa lacuna, adota-se uma matriz qualitativa que explicita os critérios de julgamento e evita ocultar decisões em índices agregados pouco rastreáveis, articulando dimensões institucional, operacional e de inclusão social, com lentes transversais de equidade interna e resiliência (ALVES et al., 2025). A aplicação compara municípios amazônicos com dependência diferenciada do modal fluvial, permitindo compreender por que, sob o mesmo arcabouço normativo, emergem resultados divergentes (SOUZA DA SILVA; TOBIAS; BATISTA, 2025; ALVES et al., 2025).

A contribuição reside, primeiro, na formalização dessa matriz de avaliação, que torna transparentes os critérios de julgamento; segundo, na produção de um diagnóstico comparativo que explica por que, à mesma luz normativa, municípios geram resultados distintos; e, por fim, na apresentação de implicações de política pública compatíveis com o desenho federativo de competências e com a realidade de orçamentos restritos.

2. Metodologia

Trata-se de estudo exploratório de abordagem qualitativa e quantitativa, com design longitudinal (2019–2022) e corte diacrônico, orientado a uma análise institucional (nível de análise) e unidade de análise individual (usuários e atores do serviço) (VIANNA, 2001; FONSECA, 2002; LAKATOS; MARCONI, 1987; GIL, 2002). A hipótese de partida é que o transporte escolar hidroviário, nas cidades amazônicas, não apresenta a efetividade necessária para impactar de forma consistente os indicadores educacionais (TORRES, 2013).

O público-alvo compreendeu estudantes residentes em áreas insulares dependentes do transporte fluvial para acesso à rede municipal/estadual. Foram extraídas amostras probabilísticas, com mínimo de 100 respondentes por município, a partir de estatísticas das unidades censitárias de interesse. A pesquisa seguiu os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), com o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para formalizar a participação dos entrevistados (BRASIL, 2018).

No que se refere às fontes e instrumentos, adotou-se dados primários — entrevistas semiestruturadas e questionários com estudantes, familiares, gestores, tripulantes e demais atores; observação direta e registros fotográficos; além de formulários padronizados para caracterização de embarcações, rotas e condições operacionais. Além disso, foram utilizados dados secundários, compreendendo informações censitárias, administrativas, normativas e orçamentárias, tratadas em planilhas e bases georreferenciadas. A integração entre bases primárias e secundárias envolveu validação e harmonização dos registros e, sempre que possível, o georreferenciamento de rotas, pontos de embarque/desembarque, comunidades e escolas, de modo a favorecer a triangulação e a leitura territorial do serviço.

A estratégia analítica estruturou uma matriz qualitativa de efetividade que articula três dimensões — institucional, operacional e de inclusão social — qualificadas por duas lentes transversais, equidade interna e resiliência. Diante da heterogeneidade e lacunas de dados, rejeitou-se a construção de um índice agregado — que poderia induzir “falsa precisão” — e optou-se por julgamentos graduais e rastreáveis às evidências, com critérios interpretativos ancorados no trabalho de campo. Assim, classificaram-se, por exemplo, as situações como “consolidado; intermediário ou fragilizado” (institucional), “previsível; tensionado

ou irregular” (operacional) e “mais inclusiva; parcial ou vulnerável” (inclusão), mantendo transparência e reprodutibilidade (BRUZZONE; CAVALLARO; NOCERA, 2023; ANGARITA-LOZANO et al., 2025). Essa opção dialoga com a literatura de acessibilidade e de análise multicritério em transportes, que recomenda matrizes

interpretativas para avaliações municipais quando há múltiplos critérios e evidências de naturezas distintas (GEURS; VAN WEE, 2004; DE BRUCKER; MACHARIS; VERBEKE, 2011; BARBOSA; TEIXEIRA; PEREIRA, 2024). O Quadro 1 apresenta os indicadores utilizados.

Quadro 1 – Indicadores institucionais, operacionais e de inclusão social

Dimensão / Lente	Nível mais forte	Intermediário	Nível mais frágil
Institucional	Consolidado: núcleo ou estrutura com papéis definidos; articulação intersetorial funcional; fontes regulares; uso rotineiro de informação; canais de escuta e de prestação de contas.	Parcial: algumas peças estão presentes, mas com coordenação fragmentada, regularidade de repasses instável ou monitoramento incompleto.	Fragilizado: responsabilidades difusas, governança dispersa, recursos instáveis, ausência de rotinas de acompanhamento.
Operacional	Previsível: cobertura adequada da demanda; baixa frequência de interrupções; cumprimento de protocolos de segurança; antecipação de variações.	Tensionado: atendimento nominal, mas com sobrecargas, interrupções reativas e ajustes pontuais; sensível a falhas.	Irregular: falhas estruturais na cobertura; rupturas frequentes; insegurança operacional e baixa continuidade.
Inclusão social	Mais inclusiva: conexão ampla dos estudantes, sustentação da permanência e redução de desigualdades internas; percepção positiva do serviço.	Parcial: existe conexão, porém com exclusões seletivas decorrentes de descontinuidades ou desigualdades territoriais.	Vulnerável: acesso precário, frequência instável e baixa confiança; risco aumentado de abandono escolar.
Equidade interna (lente transversal)	Variações pequenas entre subáreas; inclusão relativamente uniforme.	Diferenças perceptíveis (por exemplo entre ilhas, níveis ou rotas) que exigem ajustes localizados.	Inclusão desigual marcada por segmentos significativamente mais desfavorecidos.
Resiliência (lente transversal)	Capacidade de amortecer choques sazonais, institucionais ou operacionais e manter serviço mínimo sem ruptura.	Recuperação possível, mas com atrasos e dependência de ajustes pontuais.	Fragilidade diante de choques; rupturas duradouras e baixa capacidade adaptativa.

No plano operacional, os indicadores abarcaram cobertura da demanda, regularidade e pontualidade, segurança de embarcações e da infraestrutura, adequação logística e dependência de terceiros; lacunas em planejamento, fiscalização e manutenção que tendem a produzir rupturas de serviço (POURRAMAZANI; MIRALLES-GARCIA, 2023). Quanto à inclusão social, consideraram-se acesso efetivo, permanência/frequência, equidade territorial e percepção de segurança/satisfação, compondo um perfil integrado de efetividade (BRUZZONE; CAVALLARO; NOCERA, 2023).

Por fim, destacaram-se três limitações: (i) a escassez de estudos comparativos prévios na região; (ii) a dependência da disponibilidade e qualidade de dados secundários; e (iii) o contingenciamento significativo dos recursos aprovados, que inviabilizou um dos trabalhos de campo originalmente planejados. Para mitigar esses constrangimentos, manteve-se o tamanho mínimo de amostra por município; reforçou-se a triangulação entre dados documentais, geoespaciais e de campo; foram padronizados os instrumentos para garantir comparabilidade; e

consolidou-se a rubrica qualitativa estruturada, que preservasse vínculo direto com as evidências evitando reduzir dimensões distintas a um único indicador agregado (BRUZZONE; CAVALLARO; NOCERA, 2023; GEURS; VAN WEE, 2004; DE BRUCKER; MACHARIS; VERBEKE, 2011). Tais procedimentos asseguraram um diagnóstico comparável e rastreável da efetividade do transporte escolar hidroviário nos casos.

3. Contextos sucintos dos casos

Para situar a aplicação da matriz e facilitar a leitura comparativa, apresentam-se, a seguir, breves contextos dos quatro casos:

Belém combina alta centralidade metropolitana com extensa malha de ilhas (Cotijuba, Outeiro, Mosqueiro) e forte dependência fluvial nas áreas insulares; a oferta de transporte escolar se articula a arranjos municipais já existentes, mas enfrenta heterogeneidades internas associadas à infraestrutura de atracação e à coordenação com prestadores locais (ver Figura 1).

Macapá tem como recorte central o Arquipélago do Bailique, onde o acesso é exclusivamente por via

fluvial e os deslocamentos estão condicionados a marés e longas durações de viagem; essa condição impõe exigências particulares à regularidade e à segurança das rotas escolares (ver Figura 2).

Marabá, localizado na confluência Tocantins–Itacaiúnas, apresenta quadro híbrido, com predominância rodoviária e bolsões ribeirinhos que dependem de embarcações de pequeno e médio porte; nesses trechos, a efetividade do serviço varia conforme a disponibilidade de frota e a manutenção de embarcadouros (ver Figura 3).

Santarém, na confluência Tapajós–Amazonas, exerce forte centralidade regional e atende dezenas de comunidades ribeirinhas com rotas ajustadas à sazonalidade; a diversidade de tipologias de embarcação e de pontos de embarque exige coordenação contínua entre planejamento, fiscalização e calendário escolar (ver Figura 4).

4. Resultados

A aplicação da matriz de efetividade nos casos estudados está organizada em três eixos: oferta e operação; capacidade institucional e inclusão e percepção dos utilizadores. A análise combina evidências de campo (entrevistas, observação, questionários) e bases secundárias, com evidências de perfis contrastantes e prioridades de intervenção nos respectivos municípios.

4.1. Oferta e operação

As frotas e condições operacionais apresentam grande diversidade. Por exemplo, que Belém opera com lanchas rápidas e barcos regionais, Santarém combina barcos de madeira e lanchas de ferro, Marabá com embarcações de madeira adaptadas, enquanto Macapá mantém predomínio de embarcações adaptadas, com longas distâncias no Bailique. A presença de itens de segurança é desigual entre cidades e tipologias e a sazonalidade influencia a continuidade do serviço. Esses elementos ajudam a explicar variações na previsibilidade e na percepção de qualidade. Para referência visual das tipologias empregadas, ver Figuras 5 a 8. O Quadro 2 mostra os dados operacionais da frota levantada *in loco* nos casos.

4.2. Capacidade institucional

Para tornar explícitos os critérios de aferição, a capacidade institucional foi observada a partir de um formulário com cinco eixos — mapeamento de responsabilidades, capacidade organizacional, capacidade financeira, capacidade técnica e participação/transparência — desdobrados em

indicadores como análise normativa e de governança, fluxos de processos, estrutura interna, capital humano, ferramentas e infraestrutura, planejamento, procedimentos e fiscalização. Cada indicador foi classificado em três níveis de atendimento — “atende”, “atende parcialmente” e “não atende”.

Figura 1 – Belém (PA) – Localização geográfica e vistas

Figura 2 – Macapá (AP) – Localização geográfica e vista insular

Figura 4 – Santarém (PA) – Localização geográfica e vista insular

Figura 3 – Marabá (PA) – Localização geográfica e vista insular

Fonte: <https://i0.wp.com/www.zedudu.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Marab%C3%A11.jpg?fit=900%2C526&ssl=1>

Figura 5 – Transporte Escolar Hidroviário em Belém (PA)

A soma dos escores foi normalizada em um índice percentual (0–100%) para facilitar a leitura comparativa entre municípios. Com esse procedimento, os resultados indicaram maior consolidação em Belém (64,3%) e Santarém

(62,0%), desempenho intermediário em Marabá (58,0%) e patamar inferior em Macapá (53,0%). Essa hierarquia espelha o grau de formalização de estruturas, processos e governança intersetorial, com implicações para planejamento, fiscalização e coordenação do serviço. No detalhamento, Belém aparece com base mais estável para o planejamento, com procedimentos definidos, ainda que com limitações de integração de sistemas e cobertura fiscalizatória; Santarém dispõe de núcleo específico e coordenação mais clara, mas mantém lacunas de formalização e integrações sistêmicas; Marabá e Macapá exibem fragilidades ligadas à dispersão de funções e à fragmentação de ferramentas de gestão.

Figura 6 – Transporte Escolar Hidroviário em Macapá (AP)

Figura 7 – Transporte Escolar Hidroviário em Marabá (PA)

Figura 8 – Transporte Escolar Hidroviário em Santarém (PA)

4.3. Inclusão e percepção dos usuários

A inclusão social não é atributo automático: resulta do encontro entre disponibilidade física, regularidade, arranjos institucionais e expectativas dos usuários. Onde a governança é mais clara e a operação mais previsível, o serviço tende a reduzir barreiras de acesso; onde predominam rupturas e irregularidades, aumentam as desigualdades internas e a vulnerabilidade de grupos remotos. A análise baseia-se em dados primários observados pelos pesquisadores em campo — visitas técnicas, entrevistas semiestruturadas e questionários —, complementados por informações documentais sobre demanda, oferta e capacidade institucional; os percentuais a seguir referem-se à amostra agregada.

A composição da amostra privilegia a voz de usuários diretos: 93% dos respondentes são estudantes e responsáveis, e 7% professores/técnicos, o que dá centralidade à experiência diária de quem depende do serviço. Quanto aos atributos do transporte, a pontualidade é predominantemente bem avaliada (62% “pontual” e 13% “muito pontual”), embora ainda haja atrasos percebidos por 14% e “muito atrasado” por 1%. Em segurança, a leitura é ambivalente: 55% classificam o serviço como “seguro” e 8% “muito seguro”, mas 29% o veem “inseguro” e 6% “muito inseguro”, revelando bolsões de vulnerabilidade. Entre os motivos de “demanda reprimida”, destacam-se “meu atraso até o embarque” (27%) e “interrupção do serviço” (18%), seguidos por

“greve” (15%), “atraso da embarcação” (13%), “não atracou no trapiche” (10%), “embarque longe de casa” (6%), “maresia” (5%) e “falta de vagas” (2%), o que aponta barreiras combinando fatores operacionais e de acesso territorial.

No recorte por municípios, a inclusão aparece condicionada por desigualdades internas e pela robustez da governança local. Em Belém, diferenças entre ilhas em densidade, matrículas e razão aluno/embarcação exigem respostas sensíveis ao território para evitar bolsões de exclusão; ainda que a organização seja relativamente mais estável, falhas de integração e ajustes emergenciais impactam a sensação de segurança e a experiência do usuário.

Em Macapá, a previsibilidade do serviço é mais frágil, com relatos de interrupções que corroem a confiança; a distribuição da participação nos processos de escuta — concentrada em famílias/estudantes e menos consolidada entre profissionais da educação — sugere assimetrias na incorporação de *feedbacks* para ajuste de rotas e horários.

Em Marabá, diferenciam-se riscos de exclusão por faixa etária e modo de operação, sobretudo no ensino médio, onde a sobrecarga e fragilidade de resposta ampliam a vulnerabilidade; a percepção dos usuários também reflete episódios de interrupção que afetam a continuidade do acesso. Em Santarém, mesmo com arranjo relativamente mais estruturado e papéis de coordenação mais claros, persistem heterogeneidades de acesso entre comunidades, associadas a variações na condição da frota e na aplicação de protocolos de fiscalização/manutenção, o que reduz a segurança subjetiva em situações de ajuste emergencial. Em síntese, a inclusão social por meio do transporte escolar hidroviário depende da convergência entre três pilares — presença física do serviço, regularidade e resposta institucional a falhas. Quando qualquer um deles falha — interrupções, atrasos recorrentes, falta de integração de dados e coordenação — surgem barreiras que ampliam desigualdades internas e o risco de exclusão, sobretudo em contextos territorialmente dispersos.

Quadro 2 – Quadro Comparativo da Frota de Transporte Escolar Hidroviário dos Municípios

Município	Tipos de Embarcação	Nº Aproximado de Embarcações	Capacidade Média (passageiros)	Consumo Médio (l/dia)	Equipamentos de Segurança (Atendidos/Ausentes)	Observações Operacionais
Belém	Lanchas rápidas; barcos regionais	37	34	37,5 (madeira) 40,5 (alumínio)	Atendidos: coletes, boia, luz navegação; Ausentes: GPS, extintor	Frota mais padronizada; operação contínua nas ilhas; sazonalidade afeta frequência
Macapá	Catracias; barcos regionais adaptados	9	12	30	Atendidos: coletes, boia Ausentes: rádio VHF, extintor	Predomínio de embarcações adaptadas; longas distâncias no Bailique
Marabá	Barcos de madeira	4	25	12	Atendidos: coletes; Ausentes: luz navegação, GPS	Frota variada; operação terceirizada; atendimento a áreas dispersas nos rios Tocantins e Itacaiúnas
Santarém	Barcos de madeira; lanchas de ferro	4	40 – 50	15 (madeira) 50 (ferro)	Atendidos: coletes, boia, rádio VHF; Ausentes: GPS, extintor, luz popa (lança ferro)	Frota com duas tipologias principais; consumo elevado na lanca de ferro

5. Análise comparativa da efetividade

Buscando uma leitura integrada, a matriz de efetividade cruza três dimensões — institucional, operacional e inclusão social — vistas por duas lentes transversais — equidade interna e resiliência. A dimensão institucional é julgada como consolidada quando há estrutura com papéis definidos, articulação intersetorial funcional, fontes estáveis, uso rotineiro de informação e canais de escuta/prestação de contas; é parcial quando há peças presentes, porém, com coordenação

fragmentada, repasses instáveis ou monitoramento incompleto; e é frágil quando predominam dispersão de responsabilidades, baixa institucionalização e pouca capacidade de coordenação. No eixo operacional, considera-se previsível quando a cobertura atende à demanda com continuidade, poucas interrupções, segurança e capacidade de antecipar variações; tensionado quando a entrega é reativa, com sobrecarga e ajustes pontuais; e irregular quando há falhas estruturais de cobertura, problemas de segurança e rupturas frequentes de continuidade. Em inclusão

social, julga-se efetiva quando o transporte conecta amplamente, sustenta a permanência e reduz desigualdades internas; parcial quando a conexão existe, mas com exclusões seletivas decorrentes de descontinuidades ou assimetrias territoriais; e vulnerável quando o acesso é precário, a frequência não se estabiliza e a confiança é baixa. A equidade interna evidencia diferenças entre ilhas/rotas/etapas e a resiliência indica a capacidade de amortecer choques sazonais, institucionais ou operacionais mantendo níveis mínimos de serviço. Como mostra o Quadro 3, Belém combina institucional consolidada com operação intermediária/forte (cobertura e continuidade com ajustes), resultando em inclusão alta — ainda que com equidade interna moderada (diferenças entre ilhas) e resiliência média-alta (amortecimento de choques). Prioridade: integrar melhor os dados de gestão e ampliar a escuta social para reduzir assimetrias internas. Santarém apresenta institucional intermediária/forte (núcleo com papéis mais claros) e operação predominantemente previsível (ajustes sazonais), sustentando boa inclusão; persistem variações territoriais a mitigar (equidade moderada) e resiliência média a consolidar. Prioridade: consolidar a governança e reduzir desigualdades internas.

Nos casos com maior tensão, o Quadro 3 mostra diagnósticos distintos. Marabá tem institucional intermediária, mas operação tensionada (sobrecarga e respostas pontuais), produzindo inclusão parcial com equidade desigual e resiliência média (ajustes tardios). Prioridade: mitigar tensões logísticas e ampliar o monitoramento contínuo para estabilizar a entrega. Macapá reúne institucional frágil e operação irregular (rupturas e baixa previsibilidade), o que rebaixa a inclusão a patamar vulnerável, com equidade interna desigual e resiliência baixa (recuperação lenta). Prioridade: clarificar a governança, fortalecer núcleos técnicos e instituir rotinas de acompanhamento.

Em síntese, a comparação confirmada no Quadro 3 reforça que não basta possuir frota ou cumprir um requisito isolado: a efetividade emerge da articulação entre a base que sustenta, a operação que entrega e o impacto que garante acesso e permanência, modulada por desigualdades internas e pela capacidade local de resposta a choques. Essa leitura organiza a agenda prática: (i) fortalecer governança e coordenação em Macapá; (ii) mitigar tensões e institucionalizar monitoramento em Marabá; (iii) consolidar mecanismos de equidade interna, integração de dados e participação em Belém e Santarém para preservar e ampliar os ganhos.

Quadro 3 – Síntese Avaliação da Efetividade do Transporte Escolar Hidroviário nos Municípios

Município	Institucional	Operacional	Inclusão Social	Equidade Interna	Resiliência	Avaliação Geral de Efetividade / Prioridades de Intervenção
Belém	Consolidado (estrutura e alguma articulação)	Intermediário/ forte (cobertura e continuidade com ruídos)	Alta (reduz barreiras, com desigualdades internas)	Moderada (diferenças entre ilhas)	Média-alta (amortecimento de choques)	Maior efetividade da amostra; priorizar integração de dados e ampliação da escuta social.
Macapá	Frágil (dispersão e coordenação limitada)	Irregular (rupturas e previsibilidade baixa)	Vulnerável (acesso dependente da continuidade)	Desigual (comunidades remotas mais afetadas)	Baixa (recuperação lenta de choques)	Efetividade comprometida pela base institucional; foco em clarificar governança e fortalecer núcleos técnicos.
Marabá	Intermediário (governança reativa)	Tensionado (sobrecarga e resposta pontual)	Parcial (conexão com exclusões seletivas)	Desigual (por nível e rota)	Média (ajustes tardios)	Em desenvolvimento; priorizar monitoramento contínuo e antecipação de falhas operacionais.
Santarém	Intermediário/ forte (núcleo com papéis mais claros)	Relativamente previsível (ajustes sazonais)	Boa (acesso sustentado, com limites)	Moderada (variações territoriais)	Média (capacidade adaptativa)	Próxima da efetividade plena; consolidar governança e reduzir desigualdades internas.

6. Discussão

Os resultados indicam que a efetividade do transporte escolar hidroviário não decorre de um único componente, mas do acoplamento entre base institucional, entrega operacional e inclusão social, modulados por equidade interna e resiliência. Esse padrão aparece nos quatro casos: arranjos mais claros e com rotinas mínimas de coordenação tendem a produzir operação mais previsível e percepções mais favoráveis de pontualidade e segurança; onde predominam dispersão de papéis e respostas reativas, multiplicam-se rupturas e desigualdades internas.

A matriz interpretativa adotada mostrou utilidade por tornar rastreáveis os julgamentos — evitando “falsa precisão” de índices agregados — e por permitir comparar contextos heterogêneos sem perder a leitura qualitativa das evidências. Ela se apoia em escalas ordinais e em ponderação uniforme dos itens (p.ex., atende = 1, atende parcialmente = 0,5, não atende = 0), com normalização para um índice percentual na capacidade institucional, o que torna os resultados comunicáveis e comparáveis. Ao mesmo tempo, reconhece-se a subjetividade controlada desse procedimento: decisões de limiar e de rubrica podem afetar pequenos diferenciais e, por isso, devem ser sempre acompanhadas de triangulação com dados de operação e de percepção dos usuários.

Três implicações se destacam. Primeiro, a governança importa: onde há estrutura funcional (mesmo que enxuta), rotinas mínimas de planejamento/fiscalização e uso de informação, o sistema amortece choques sazonais e sustenta continuidade — caso de contextos avaliados como “consolidados” ou “intermediários/fortes”. Em segundo lugar, a qualidade da entrega não é estática: tensões operacionais (sobrecarga, ajustes de última hora, manutenção irregular) convertem-se rapidamente em exclusões seletivas, sobretudo em ilhas/rotas mais periféricas; por isso, monitoramento contínuo e integração de dados (rotas, paradas, ocorrências) são essenciais para respostas tempestivas. Terceiro, a inclusão social depende do ajuste fino entre oferta e padrões de deslocamento: atrasos na origem (usuário) e interrupções do serviço aparecem como barreiras relevantes, exigindo coordenação comunitária e protocolos de contingência.

À luz dessa leitura, a agenda de ação diferencia-se por contexto, mas guarda eixos transversais: (i)

clarificar papéis e instituir núcleos técnicos de coordenação onde a base institucional é frágil; (ii) mitigar tensões logísticas com rotas e janelas alinhadas à sazonalidade, manutenção programada e estoques críticos; (iii) consolidar mecanismos de equidade interna, priorizando ilhas/rotas e etapas com maior vulnerabilidade; e (iv) abrir canais de escuta e retorno sistemático aos usuários, reforçando a confiança e ajustando o serviço a partir da percepção de pontualidade, segurança e acesso.

7. Conclusão

O artigo teve por objetivo avaliar a efetividade do transporte escolar hidroviário em contextos amazônicos, respondendo em que combinações institucionais e operacionais essa oferta se converte em acesso, permanência e inclusão. Para isso, estruturou-se uma matriz interpretativa que integra três dimensões — institucional, operacional e inclusão social — vistas pelas lentes de equidade interna e resiliência, combinando coleta primária, leitura documental e julgamentos padronizados.

Os resultados mostram que a efetividade é condicional: depende do acoplamento entre base que sustenta (governança, rotinas, informação), operação que entrega (cobertura, previsibilidade e segurança) e impacto que alcança (acesso, permanência e percepção dos usuários). Nesse quadro, Belém e Santarém apresentam arranjos mais definidos e capacidade maior de amortecer choques; Marabá opera sob tensões que afetam continuidade e alcance; e Macapá combina base institucional frágil com irregularidade operacional, produzindo inclusão vulnerável. Em todos os casos, desigualdades intramunicipais e sazonalidade impõem variações na equidade e na resiliência, e a percepção dos usuários confirma que interrupções e atrasos seguem como barreiras críticas.

Em termos de combinação, quando a base institucional é consolidada/intermediária-forte (papéis claros, rotinas mínimas, uso de informação e canais de escuta) e a operação é previsível (cobertura contínua, segurança e capacidade de antecipar sazonalidade), a oferta se converte em acesso efetivo e permanência; quando a base é intermediária com operação tensionada, a conversão é parcial e sujeita a rupturas; e, sob base frágil com operação irregular, prevalece inclusão vulnerável. Do ponto de vista prático, a comparação sustenta uma agenda diferenciada e factível: clarificar papéis e fortalecer núcleos técnicos onde a base é frágil; mitigar tensões logísticas com

planejamento para sazonalidade, manutenção programada e monitoramento contínuo; integrar dados (rotas, paradas, ocorrências) para resposta tempestiva; e refinar a equidade interna com foco em ilhas/rotas e etapas mais vulneráveis, abrindo canais permanentes de escuta para ajustar oferta a padrões reais de deslocamento. Essas ações convergem para um mesmo objetivo: transformar frota e rotas em acesso efetivo e permanência escolar.

Como contribuição, o estudo oferece uma ferramenta transparente e replicável de avaliação — a matriz de efetividade —, adequada a decisões locais e a comparações entre municípios, evitando a “falsa precisão” de índices opacos e preservando o vínculo com a evidência empírica. Reconhece-se, contudo, a natureza observacional dos dados e a necessidade de julgamentos informados; pesquisas futuras podem incorporar registros operacionais (GPS/AIS, séries de interrupções), testar ponderações alternativas e empregar estratégias quasi-experimentais para robustecer inferências sem renunciar à leitura contextual.

Em síntese, a efetividade do transporte escolar hidroviário na Amazônia não é produto automático da disponibilidade de embarcações: ela emerge quando governança, operação e inclusão se articulam de modo equitativo e resiliente ao território. Avançar nessa direção é condição para ampliar acesso, permanência e aprendizagens de estudantes que dependem diariamente dos rios para chegar à escola.

8. Agradecimentos

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal do Pará pelo apoio financeiro e institucional que viabilizou este estudo. Estendemos o reconhecimento às instituições de pesquisa parceiras pelo intercâmbio técnico-científico, bem como às instituições públicas envolvidas — em especial secretarias de educação e equipes gestoras locais — pela disponibilização de dados, facilitação de acesso e validação das informações. Por fim, agradecemos aos participantes e ao público-alvo, cuja colaboração por meio de questionários, entrevistas e relatos de campo foi indispensável para a consolidação das evidências e a interpretação dos resultados aqui apresentados.

9. Referências

ALVES, João Pedro Costa; MEDEIROS, José Wasley da Silva; TOBIAS, Maisa Sales Gama; PAIVA JÚNIOR, Humberto de; OLIVEIRA, Victória Lima de; BATISTA, Breno Martins. Análise da efetividade do serviço de transporte escolar como fator de acesso à educação: o caso das ilhas de Belém – Brasil. *DELLOS*, Curitiba, v. 18, n. 64, p. 1–27, 2025. DOI: 10.55905/rdelosv18.n64-099.

ANGARITA-LOZANO, Diana; HIDALGO-GUERRERO, Darío; DÍAZ-MÁRQUEZ, Sonia; MORALES-PUENTES, María; MENDOZA-MORENO, Miguel Angel. Multidimensional evaluation model for sustainable and smart urban mobility in Global South cities: a citizen-centred comprehensive framework. *Sustainability*, v. 17, e4684, 2025. DOI: 10.3390/su17104684.

ARRETCHE, Marta. *Democracia, federalismo e centralização no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV/Fiocruz, 2012.

BARBOSA, S.; TEIXEIRA, F. A.; PEREIRA, C. *Application of Multi-Criteria Analysis Model to Evaluate Integrated Transport Systems (ITS): a case study in Florianópolis, Brazil*. [S.l.]: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2024.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 08 dez. 2022.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. *Estatuto da Criança e do Adolescente*. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 14 dez. 2024.

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 04 dez. 2014.

BRASIL. *Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004. Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE*. Brasília, DF, 2004. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/552756>. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. *Resolução FNDE nº 3, de 28 de março de 2007. Institui o Programa Caminho da Escola, administrado pelo FNDE*. Brasília, DF, 2007.

Disponível em agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Res_FN_DE_03_2007_03_28.PDF. Acesso em: 4 ago. 2022.

BRASIL. Decreto nº 6.768, de 10 de fevereiro de 2009. *Dispõe sobre o Programa Caminho da Escola*. Brasília, DF, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6768.htm. Acesso em: 17 mar. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 17 mar. 2022.

BRUZZONE, Francesco; CAVALLARO, Federico; NOCERA, Silvio. Transport and Logistics Performance Assessment: Beyond the Conventional Approach. In: GERVASI, O. et al. (org.). *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2023 Workshops. Lecture Notes in Computer Science*, v. 14107. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. p. 536–546.

CARVALHO, Márcia Marques de; WALTENBERG, Fábio D. Desigualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior no Brasil: uma comparação entre 2003 e 2013. *Economia Aplicada*, v. 19, n. 2, p. 369–396, jun. 2015.

DE BRUCKER, Klaas; MACHARIS, Cathy; VERBEKE, Alain. Multi-criteria analysis in transport project evaluation: an institutional approach. *European Transport / Transporti Europei*, v. 47, p. 3–24, 2011.

FONSECA, João. *Metodologia da Pesquisa Científica*. Fortaleza: UEC, 2002.

GEURS, Karst T.; VAN WEE, Bert. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. *Journal of Transport Geography*, v. 12, n. 2, p. 127–140, jun. 2004.

GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 2002.

LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. *Fundamentos de Metodologia Científica*. São Paulo: Atlas, 1987.

MACÁRIO, Vinicius P. *Coordenação Governamental no Presidencialismo de Coalizão: o Programa de Aceleração do Crescimento e o seu impacto no Ministério dos Transportes*. Dissertação (Mestrado em Administração) — Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2013.

PIRES, Roberto; GOMIDE, Alexandre. Burocracia, Democracia e Políticas Públicas: arranjos Institucionais de Políticas de Desenvolvimento. *Texto para Discussão*, n. 1940. Brasília: IPEA, 2014.

POURRAMAZANI, Hoda; MIRALLES-GARCIA, Josep Lluís. Evaluating Urban Transportation Accessibility: A Systematic Review of Access Dimensions and Indicators. *International Journal of Transport Development and Integration*, v. 7, n. 4, p. 331–339, 28 dez. 2023.

SOUSA DA SILVA, Alisson; TOBIAS, Maisa Sales Gama; BATISTA, Breno Martins. Transporte hidroviário escolar no Amapá: desafios e perspectivas para o acesso à educação em comunidades ribeirinhas. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, v. 9, n. 1, p. 1–25, 15 maio 2025.

SOUZA, A. P. *Análise da política de alocação de recursos do orçamento da União no Programa de Transporte Escolar de alunos do ensino fundamental das áreas rurais*. Monografia (Especialização em Análise e Gestão de Políticas Educacionais) — Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. *Estado, democracia e administração pública no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

VIANNA, Ilca Oliveira de Almeida. *Metodologia do trabalho científico: um enfoque didático da produção científica*. São Paulo: E.P.U., 2001.